

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E EMISSÕES DE CARBONO: estudo bibliométrico de lacunas e tendências na América Latina tropical

Willian dos Santos Flores¹

¹Doutorando em Agronegócios – Universidade Federal da Grande Dourados,
willian.flores008@academico.ufgd.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Abordar as mudanças climáticas é um dos maiores desafios do século XXI, necessitando de políticas públicas eficientes que promovam um desenvolvimento sustentável (Kluza *et al.*, 2021). A relação entre políticas climáticas, emissões de gases de efeito estufa (GEE) e impactos econômicos é uma questão central na agenda global, especialmente em contextos vulneráveis como Brasil e outros países da América Latina (De Souza Mendonça *et al.*, 2020; Octaviano; Paltsev; Gurgel, 2016; Silva; Ruviaro; Ferreira Filho, 2017). Esses países, frequentemente caracterizados como economias emergentes, enfrentam dilemas únicos ao tentar equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental e a equidade social (Banerjee *et al.*, 2021; Cisneros-Montemayor *et al.*, 2019).

O estudo procura entender como as políticas climáticas influenciam as emissões de GEE e, simultaneamente, como essas emissões afetam o desenvolvimento econômico e social (Mora *et al.*, 2018; Musaeva; Annadurdyeva, 2023). Embora haja um aumento nas pesquisas nessa área, ainda existem lacunas significativas que necessitam de uma análise mais profunda, especialmente sobre o impacto específico das políticas ambientais na economia de países em desenvolvimento (Brandi *et al.*, 2020; Zhang *et al.*, 2022). Assim, o objetivo do estudo é explorar a relação entre políticas climáticas, emissões de carbono e desenvolvimento econômico, com um foco especial no Brasil e outras regiões tropicais latino-americanas.

Para alcançar esse objetivo, utilizamos uma abordagem bibliométrica baseada nas bases de dados Scopus e Web of Science, aplicando uma query string que nos permitiu identificar e analisar a produção acadêmica relevante. A parte analítica foi realizada com o uso do software RStudio e o pacote bibliometrix, permitindo uma exploração detalhada das tendências e padrões na literatura.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2, o método utilizado para a coleta e análise dos dados será descrito. Na seção 3, discutiremos os resultados obtidos, destacando as principais tendências e *insights*. Finalmente, na seção 4, serão apresentadas as conclusões e recomendações, enfatizando as implicações das descobertas para futuras pesquisas e políticas públicas. Com este estudo, buscamos contribuir para uma compreensão mais profunda das dinâmicas entre políticas climáticas e

desenvolvimento econômico em contextos desafiadores, promovendo um diálogo informativo que possa guiar futuras ações e decisões.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para conduzir esta pesquisa, utilizou-se as bases de dados Scopus e Web of Science, reconhecidas por sua ampla e rigorosa cobertura da literatura científica. A string de busca aplicada foi: (“climate policy” OR “environmental policy” OR “sustainable development” OR “climate change adaptation” OR “climate action”) AND (“greenhouse gas emissions” OR “carbon emissions” OR “deforestation” OR “land use change” OR “biodiversity loss”) AND (“economic impact” OR “economic growth” OR “socioeconomic development” OR “commodities market” OR “land expansion” OR “land conversion”) AND (“Brazil” OR “Latin America” OR “developing countr*” OR “tropical regions”). Essa string foi elaborada para capturar uma ampla gama de publicações que abordam as interseções entre políticas climáticas, emissões de gases de efeito estufa e impactos econômicos, com foco específico no Brasil, América Latina e países em desenvolvimento.

Na Web of Science, encontramos 278 registros, enquanto na Scopus foram identificados 409 registros. Após eliminar 125 registros duplicados, triamos 562 documentos para garantir a qualidade e a relevância das publicações a serem analisadas.

Para a análise bibliométrica, utilizamos o software RStudio e o pacote bibliometrix. Esse pacote permite realizar análises avançadas, como co-citação, co-autoria, análise de palavras-chave e identificação de tendências ao longo do tempo. Através dessas ferramentas, extraímos e sintetizamos dados significativos sobre as publicações selecionadas, como as mais citadas, palavras-chave frequentes, tendências temáticas e redes de colaboração para encontrar lacunas de pesquisa.

Essa abordagem metodológica e as ferramentas utilizadas garantiram uma análise robusta e abrangente, permitindo a identificação de padrões e *insights* relevantes nas pesquisas sobre políticas climáticas e suas implicações econômicas, especialmente no contexto brasileiro e latino-americano.

3. RESULTADOS

A análise dos documentos mais citados na área ambiental mostra que o artigo de Lambin E. (2011) é o mais influente, com 2214 citações e uma citação normalizada de 4.81. Em seguida, o trabalho de Alam M. (2016) se destaca com 564 citações e uma citação normalizada de 11.55, focando em indicadores ecológicos. Adedoyin F. (2020) também é uma contribuição significativa, com 416 citações em sua pesquisa sobre o meio ambiente. Os artigos de Sarkodie S. (2018) e Hong C. (2021) também são notáveis, com 348 e 302 citações respectivamente, refletindo o interesse crescente em produção limpa e questões climáticas.

Quanto às palavras mais frequentes nas pesquisas, o termo “desenvolvimento sustentável” é o mais proeminente, com 185 ocorrências, seguido por “dióxido de

carbono” (139) e “desenvolvimento econômico” (126). Outros termos relevantes incluem “emissões de carbono” (119) e “China” (110), destacando a interconexão entre desenvolvimento econômico e questões ambientais, especialmente nos países em desenvolvimento.

A análise das tendências anuais demonstra um aumento constante no interesse por “desenvolvimento sustentável” ao longo do tempo, atingindo seu pico em 2024. “Dióxido de carbono” e “mudança climática” também apresentaram crescimentos significativos, evidenciando a crescente urgência e relevância dessas questões no cenário global.

O mapeamento temático e a análise fatorial dos dados indicam que temas como “desenvolvimento sustentável”, “dióxido de carbono” e “mudança climática” estão interligados, refletindo sua alta centralidade e importância nas pesquisas atuais. Além disso, “política ambiental” e “países em desenvolvimento” também desempenham papéis cruciais nas discussões sobre emissões e estratégias de mitigação, sublinhando a necessidade de uma abordagem integrada nas políticas e pesquisas ambientais.

Portanto, existem lacunas evidentes para contribuições futuras como:

- Estudos específicos que investiguem como os modelos de desenvolvimento desses países podem ser replicados e adaptados em outras regiões emergentes (Lambin; Meyfroidt, 2011);
- Explorar os impactos de políticas de desenvolvimento em países que não seguem o padrão da Enabling Knowledge Creation (EKC), buscando intervenções que permitam um crescimento sustentável sem aumento nas emissões (Alam *et al.*, 2016);
- Análises que investiguem a eficácia das regulamentações de carbono, considerando diferentes contextos econômicos e energéticos nos BRICS, e sugere a necessidade de modelos regulatórios mais rigorosos e específicos para a transição energética para fontes renováveis (Adedoyin *et al.*, 2020);
- Entender como políticas e transferências de tecnologias podem apoiar a transição estrutural em economias em desenvolvimento, especialmente na substituição de indústrias altamente emissoras por atividades mais sustentáveis (Sarkodie; Strezov, 2018); e
- Intervenções específicas para reduzir as emissões associadas à produção pecuária, considerando a transição para dietas alternativas e práticas sustentáveis que reduzem a necessidade de expansão territorial (Hong *et al.*, 2021).

Essas direções futuras são essenciais para informar políticas públicas que equilibrem desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental em diversos contextos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo investigou a inter-relação entre políticas climáticas, emissões de gases de efeito estufa (GEE) e desenvolvimento econômico, com um foco especial no contexto brasileiro e em outros países da América Latina. Através de uma abordagem bibliométrica, mapeamos e sintetizamos a produção acadêmica existente sobre o tema, identificando tendências, lacunas e oportunidades para futuras investigações.

Os resultados mostram a complexidade das interações entre políticas climáticas e resultados econômicos. Embora a literatura revele uma crescente conscientização sobre a necessidade de integrar objetivos de desenvolvimento sustentável com ações de mitigação das mudanças climáticas, ainda há desafios significativos a serem enfrentados. A análise indica que, em muitos casos, as políticas climáticas ainda não estão suficientemente alinhadas com as necessidades de desenvolvimento econômico e social, especialmente em economias emergentes.

Além disso, foi identificado que a maioria das pesquisas enfatiza os impactos negativos das emissões de GEE na economia, mas há uma necessidade urgente de também investigar os efeitos positivos das políticas de mitigação. Esse entendimento é fundamental, pois políticas bem projetadas podem não apenas reduzir as emissões, mas também promover inovação, criação de empregos e sustentabilidade econômica a longo prazo.

As lacunas na literatura destacadas neste estudo sugerem que há espaço para mais pesquisas sobre o impacto das políticas climáticas no desenvolvimento socioeconômico em contextos tropicais. Deve-se dar ênfase à análise das experiências de diferentes países da América Latina, permitindo uma comparação que possa informar melhores práticas e estratégias.

Finalmente, as implicações das descobertas são amplas. Para formuladores de políticas, os resultados ressaltam a importância de considerar a economia e o desenvolvimento social ao elaborar estratégias de mitigação das mudanças climáticas. Para a comunidade acadêmica, o estudo enfatiza a necessidade de pesquisas interdisciplinares que unam áreas como economia, ciência ambiental e estudos sociais, promovendo um entendimento mais holístico das complexas interações entre esses campos.

Em suma, este trabalho não apenas contribui para o campo de pesquisa existente, mas também serve como um chamado à ação para a implementação de políticas que integrem efetivamente a luta contra as mudanças climáticas com o desenvolvimento sustentável, visando um futuro mais resiliente e equitativo para todos.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Emissões; Mitigação; Crescimento; Biodiversidade.

AGRADECIMENTOS:

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001”.

REFERÊNCIAS

ADEDOYIN, Festus Fatai *et al.* Modelling coal rent, economic growth and CO2 emissions: Does regulatory quality matter in BRICS economies?. **Science of The Total Environment**, [s. l.], v. 710, p. 136284, 2020.

ALAM, Md. Mahmudul *et al.* Relationships among carbon emissions, economic growth, energy consumption and population growth: Testing Environmental Kuznets Curve hypothesis for Brazil, China, India and Indonesia. **Ecological Indicators**, [s. l.], v. 70, Navigating Urban Complexity: Advancing Understanding of Urban Social – Ecological Systems for Transformation and Resilience, p. 466–479, 2016.

BANERJEE, Onil *et al.* **Climate Change Impacts on Agriculture in Latin America and the Caribbean: An Application of the Integrated Economic-Environmental Modeling (IEEM) Platform**. [S. l.]: Inter-American Development Bank, 2021. Disponível em: <https://publications.iadb.org/en/node/31234>. Acesso em: 25 out. 2024.

BRANDI, Clara *et al.* Do environmental provisions in trade agreements make exports from developing countries greener?. **World Development**, [s. l.], v. 129, p. 104899, 2020.

CISNEROS-MONTEMAYOR, Andres *et al.* Social equity and benefits as the nexus of a transformative Blue Economy: A sectoral review of implications. **Faculty of Law, Humanities and the Arts - Papers (Archive)**, [s. l.], 2019. Disponível em: <https://ro.uow.edu.au/lhapapers/4014>.

DE SOUZA MENDONÇA, Anny Key *et al.* An Overview of Environmental Policies for Mitigation and Adaptation to Climate Change and Application of Multilevel Regression Analysis to Investigate the CO2 Emissions over the Years of 1970 to 2018 in All Brazilian States. **Sustainability**, [s. l.], v. 12, n. 21, p. 9175, 2020.

HONG, Chaopeng *et al.* Global and regional drivers of land-use emissions in 1961-2017. **Nature**, [s. l.], v. 589, n. 7843, p. 554–561, 2021.

KLUZA, Krzysztof *et al.* Achieving Environmental Policy Objectives through the Implementation of Sustainable Development Goals. The Case for European Union Countries. **Energies**, [s. l.], v. 14, n. 8, p. 2129, 2021.

LAMBIN, Eric F.; MEYFROIDT, Patrick. Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, [s. l.], v. 108, n. 9, p. 3465–3472, 2011.

MORA, Camilo *et al.* Broad threat to humanity from cumulative climate hazards intensified by greenhouse gas emissions. **Nature Climate Change**, [s. l.], v. 8, n. 12, p. 1062–1071, 2018.

MUSAEVA, Bela; ANNADURDYEVA, Gulpam. Climate Policy of the European Union: Reduction of Greenhouse Gas Emissions from Industrial Enterprises. **BIO Web of Conferences**, [s. l.], 2023. Disponível em: <https://www.scienceopen.com/document?vid=062d8ae1-8800-40b8-bf21-f5370a8505d5>. Acesso em: 25 out. 2024.

OCTAVIANO, Claudia; PALTSEV, Sergey; GURGEL, Angelo Costa. Climate change policy in Brazil and Mexico: Results from the MIT EPPA model. **Energy Economics**, [s. l.], v. 56, p. 600–614, 2016.

SARKODIE, Samuel Asumadu; STREZOV, Vladimir. Empirical study of the Environmental Kuznets curve and Environmental Sustainability curve hypothesis for Australia, China, Ghana and USA. **Journal of Cleaner Production**, [s. l.], v. 201, p. 98–110, 2018.

SILVA, Jonathan Gonçalves da; RUVIARO, Clandio Favarini; FERREIRA FILHO, Joaquim Bento de Souza. Livestock intensification as a climate policy: Lessons from the Brazilian case. **Land Use Policy**, [s. l.], v. 62, p. 232–245, 2017.

ZHANG, Lin *et al.* Globalization, Green Economy and Environmental Challenges: State of the Art Review for Practical Implications. **Frontiers in Environmental Science**, [s. l.], v. 10, p. 870271, 2022.